
Das Diagonalenwinkelproblem beim Parallelogramm

Harald Schröer

Wir wollen hier ein unbekanntes Problem betrachten. Die beiden Diagonalen e , f und der Winkel β sollen bekannt sein. Es sollen die anderen Größen des Parallelogramms berechnet werden.

1

Wir wenden den Kosinussatz zweimal an:

$$b^2 = \frac{e^2}{4} + \frac{f^2}{4} - \frac{1}{2} \cdot ef \cos \delta_1 \quad (1)$$

$$a^2 = \frac{e^2}{4} + \frac{f^2}{4} - \frac{1}{2} \cdot ef \cos \delta_2 \quad (2)$$

mit $\delta_2 = 180^\circ - \delta_1$ und $\cos(180^\circ - \delta_1) = -\cos \delta_1$:

$$a^2 = \frac{e^2}{4} + \frac{f^2}{4} + \frac{1}{2} \cdot ef \cos \delta_1 \quad (3)$$

Nochmalige Benutzung des Kosinussatzes:

$$e^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \beta \quad (4)$$

Die Addition von den Gleichungen (1) und (3) ergibt den **Seitendiagonalsatz** des Parallelogramms:

$$2 \cdot (a^2 + b^2) = e^2 + f^2 \quad (5)$$

Wir setzen nun in Gleichung (4) die Gleichung (5) für $a^2 + b^2$ und die Gleichungen (1) und (3) für b und a ein:

$$e^2 = \frac{e^2 + f^2}{2} - 2 \cos \beta \cdot \sqrt{\left(\frac{e^2 + f^2}{4} + \frac{ef \cos \delta_1}{2}\right) \cdot \left(\frac{e^2 + f^2}{4} - \frac{ef \cos \delta_1}{2}\right)}$$

oder mit $(a+b) \cdot (a-b) = a^2 - b^2$:

$$e^2 = \frac{e^2 + f^2}{2} - 2 \cos \beta \cdot \sqrt{\frac{(e^2 + f^2)^2}{16} - \frac{e^2 f^2 \cos^2 \delta_1}{4}}$$

Wir formen nun um:

$$\frac{(e^2 - f^2)^2}{16 \cos^2 \beta} = \frac{(e^2 + f^2)^2}{16} - \frac{e^2 f^2 \cos^2 \delta_1}{4}$$

Wir lösen nun nach δ_1 auf:

$$\cos \delta_1 = \sqrt{\frac{\frac{(e^2 - f^2)^2}{4 \cos^2 \beta} - \frac{(e^2 + f^2)^2}{4}}{-e^2 f^2}}$$

weiter vereinfacht:

$$\cos \delta_1 = \frac{1}{2ef} \cdot \sqrt{(e^2 + f^2)^2 - \frac{(e^2 - f^2)^2}{\cos^2 \beta}}$$

und schließlich:

$$\cos \delta_1 = \frac{1}{2ef \cos \beta} \cdot \sqrt{\cos^2 \beta \cdot (e^2 + f^2)^2 - (e^2 - f^2)^2} \quad (6)$$

Damit kann δ_1 bestimmt werden. Es gilt dann einfach $\delta_2 = 180^\circ - \delta_1$. Mit den Gleichungen (2) und (1) können dann a und b berechnet werden. Der Flächeninhalt des Parallelogramms ergibt sich nach:

$$A = a \cdot b \cdot \sin \beta$$

Damit sind alle Größen berechnet.

Gleichung (6) zyklisch vertauscht führt zu:

$$\cos \delta_2 = \frac{1}{2ef \cos \alpha} \cdot \sqrt{\cos^2 \alpha \cdot (e^2 + f^2)^2 - (f^2 - e^2)^2} \quad (7)$$

Wir multiplizieren den Radikanden von Gleichung (6) aus:

$$(\cos^2 \beta - 1) \cdot e^4 + 2e^2 f^2 \cdot (\cos^2 \beta + 1) + f^4 \cdot (\cos^2 \beta - 1)$$

Mit $\sin^2 \beta + \cos^2 \beta = 1$:

$$= 2e^2 f^2 \cdot (2 - \sin^2 \beta) - \sin^2 \beta \cdot (e^4 + f^4)$$

Wir benutzen die Identität $e^4 + f^4 + 2e^2 f^2 = (e^2 + f^2)^2$:

$$= 4e^2 f^2 - \sin^2 \beta \cdot (e^2 + f^2)^2$$

Also bekommen wir:

$$\cos \delta_1 = \frac{\sqrt{4e^2 f^2 - \sin^2 \beta \cdot (e^2 + f^2)^2}}{2ef \cos \beta}$$

Durch zyklische Vertauschung:

$$\cos \delta_2 = \frac{\sqrt{4e^2 f^2 - \sin^2 \alpha \cdot (e^2 + f^2)^2}}{2ef \cos \alpha}$$

Aus der Tatsache, daß der Radikand nicht kleiner als Null sein darf, folgt für das Parallelogramm:

$$4e^2 f^2 - \sin^2 \beta \cdot (e^2 + f^2)^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \sin \beta \leq \frac{2ef}{e^2 + f^2}$$

und

$$4e^2 f^2 - \sin^2 \alpha \cdot (e^2 + f^2)^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \sin \alpha \leq \frac{2ef}{e^2 + f^2}$$

Als letztes wollen wir noch einen zweiten Beweis für den Seitendiagonalsatz kennenlernen:

Wir wenden wieder den Kosinussatz an:

$$e^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \beta$$

4

$$\Rightarrow \cos \beta = \frac{a^2 + b^2 - e^2}{2ab}$$

Es gilt: $\alpha + \beta = 180^\circ$ und

$$\cos \alpha = \cos(180^\circ - \beta) = -\cos \beta \quad (8)$$

Auch für f können wir eine Darstellung durch den Kosinussatz angeben:

$$f^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \alpha$$

Wir setzen nun den Term für $\cos \beta$ in $\cos \alpha$ ein, wobei wir Gleichung (8) anwenden:

$$f^2 = a^2 + b^2 + 2ab \cdot \frac{a^2 + b^2 - e^2}{2ab}$$
$$\Rightarrow f^2 = a^2 + b^2 + a^2 + b^2 - e^2$$

Daraus folgt wieder der Seitendiagonalsatz:

$$e^2 + f^2 = 2 \cdot (a^2 + b^2)$$

Literatur:

- [1] Harald Schröder, "Problemfälle aus der Trigonometrie gut gelöst", Wissenschaft und Technik Verlag, Berlin, 2001